

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18431625>

KIYIM TAYYORLASH JARAYONINING MEXANIZMI

Isayeva Guzal

H.Olimjon va Zulfiya ijod maktabi

tikuvchilik to‘garak rahbari

rustamota1989@gmail.com

ANNOTATSIYA

Kiyim-kechak sanoati samaradorligini oshirishning asosiy yo‘nalishi innovatsiyalarni rivojlantirish bo‘lib, uning asosiy maqsadi sanoat korxonalarida ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalar natijalaridan foydalanish bo‘lgan. Ushbu ishimizda sanoat kiyimlari tikilish jarayonini ketma-ketikda bosqichlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar. *Sanoat, innovatsiya, protsess, pardoqlash, dizayn, modellashtirish, moderinizatsiya, model, dizayner, eksperimental ustaxona.*

АННОТАЦИЯ

Главным направлением повышения эффективности швейной промышленности является разработка инноваций, основная цель которых – использование результатов научных исследований и разработок на промышленных предприятиях. В данной работе подробно описаны этапы процесса промышленного пошива одежды.

Ключевые слова: *промышленность, инновации, процесс, отделка, дизайн, моделирование, модернизация, модель, дизайнер, экспериментальный цех.*

ANNOTATION

The main direction of increasing the efficiency of the clothing industry is the development of innovations, the main goal of which is the use of the results of scientific

research and development at industrial enterprises. In this work, the stages of the industrial clothing sewing process are described in detail.

Keywords. *Industry, innovation, process, finishing, design, modeling, modernization, model, designer, experimental workshop.*

Mamlakatimizda hozirgi rivojlanish davrida barcha sohalarning rivojlanish tendensiyasi soniya sayin ortib bormoqda [1]. Xususan, sanoatning shiddat bilan rivojlanishi, shu asnoda ushbu sohaning tashqi imidji ham rivojlanmoqda. Shuningdek, imidji yuzasidan sanoat uchun kiyimlar tikish ancha urfga kirdi. Bozor iqtisodiyoti rivojlanayotgan va bozor infratuzilmasi yangilanayotgan hoirgi kunimizda kiyim asosiy imidjga aylanib ulgurdi. Bunda asosiy e'tibor bozorlarimizning sanoat kiyimlariga ehtiyoji va talabi nafaqat ichki va tashqi bozorlarda samarali tarqatish uchun raqobatbardosh mahsulotlar yaratishdir. Innovatsiya kiyim-kechak sanoati korxonalarida ishlab chiqarishning ajralmas qismidir [2]. U yangi mahsulot turlari va modellarini loyihalash bosqichida va kiyim-kechak uslublarining tijorat kolleksiyasini ishlab chiqishda boshlanadi. Shuning uchun iste'molchilar talabini o'rganish va kiyim-kechak uslublarining tijorat kolleksiyasi uchun kengaytirilgan spetsifikatsiyalarni ishlab chiqish uchun uslubiy yordam innovatsion loyihalar uchun asos bo'lib xizmat qiladi [3].

Kiyim ishlab chiqarish jarayoni quyidagi asosiy bosqichlardan iborat: dizayn, tayyorgarlik, kesish, tikish va pardoqlash.

Dizayn bosqichi modellashtirish va qurishdan iborat. Modellashtirish - bu ommaviy va buyurtma asosida kiyim-kechak ishlab chiqarish amalga oshiriladigan model (birlamchi namuna) yaratish jarayoni. Qurilish - bu dizaynni ishlab chiqish jarayoni. Dizayn - bu mahsulot qismlarining to'liq hajmdagi chizmasi bo'lib, unda qismlarning kesimlari bo'ylab bo'g'inlar va ishlab chiqarish usullari koorsatilgan. Modelni ishlab chiqish va dizayn yaratish moda uylari, eksperimental texnik laboratoriyalar va yuqori malakali moda dizaynerlari va muhandislarini ishlaydigan yirik korxonalarining eksperimental ustaxonalari tomonidan amalga oshiriladi. Namuna

modeli (standart namuna), texnik hujjatlar va naqshlar (naqsh chizmalari) tikuvchilik fabrikalariga yuboriladi. Tikuvchilik fabrikasida kiyim-kechak ishlab chiqarish jarayoni bir necha bosqichlardan iborat: tayyorgarlik kesish, tikish va pardozlash. Yirik tikuvchilik fabrikalarida eksperimental ustaxona mavjud. Eksperimental ustaxona xodimlarining vazifalariga moda uyidan namunaviy model, naqshlar va model uchun texnik tavsifni olish, shuningdek, naqshlarni tekshirish, ko'paytirish va tayyorlash kiradi. Bundan tashqari, kompaniyaning eksperimental ustaxonasi mustaqil ravishda modellarni ishlab chiqishi yoki moda uylaridan olingan namunalar asosida kiyim modellarini ko'paytirishi mumkin.

Tayyorgarlik va kesish bosqichi materiallarni qabul qilish va saqlash (ularning sifatini tekshirish, mato bo'laklarini o'lchash va saralash), har bir model uchun barcha materiallarni tanlash, matoni qatlamlarga ajratish, mato bo'lagini hisoblash, bo'r izlari va trafaretlarni tayyorlashdan iborat.

Kesish materiallarni joylashtirish, joylashtirishni kesish va bo'laklarga bo'lish, kesish sifatini nazorat qilish va kesilgan qismlarni yig'ishdan iborat.

Kesishdan oldingi bosqichni takomillashtirishning asosiy yo'nalishlaridan biri mexanizatsiyalash va avtomatlashtirishdir. Bu jarayonda materiallarni standartlashtirish bo'yicha hisob-kitoblar uchun zamonaviy matematik usullar va hisoblash texnologiyalaridan foydalangan holda bir nechta kompaniyalarga xizmat ko'rsatadigan markazlashtirilgan oldindan kesish ishlab chiqarish uchun texnologiya va uskunalarni ishlab chiqish muhim rol o'ynaydi.

Kiyimlar kompaniyaning tikuvchilik sexiida tikiladi. Tikuvchilik sexi qismlarni tikish uchun uskunalari, shuningdek, nam-issiqlik bilan ishlov berish uskunalari bilan jihozlangan bo'lishi kerak. Kiyim tikish ish jarayonlari bitta uslubli, ko'p uslubli yoki ko'p mahsulotli bo'lishi mumkin. Ko'p uslubli ish jarayonlari bir vaqtning o'zida bir nechta kiyim uslublarini ishlab chiqaradi. Ko'p mahsulotli ish jarayonlari xalatlar, ko'ylaklar va bluzkalar kabi bir nechta turdagi kiyimlarni ishlab chiqaradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi 01.05.2024 yildagi PF-71-sonli farmoni.

2. Отамуратов, Р., Отамуратова, С., & Розиккулова, Д. (2023). Уникальность концепции эмоционального интеллекта в семейных отношениях. *Информатика и инженерные технологии*, 1(1), 423-428.

3. Отамуратова, С., & Отамуратов, Р. (2023). Nizoli vaziyatlardagi xulq-atvor strategiyalarining psixologik tahlili. *Информатика и инженерные технологии*, 1(2), 323-328.

4. <https://studfile.net>